

Эстетический анализ новых форм репрезентации в современном искусстве

Мочалова Надежда Юрьевна, кандидат философских наук, доцент
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) РГППУ,
(Нижний Тагил)

В статье рассматривается смена парадигм художественности, исследуются новые художественные формы моделирования современной культуры.

Ключевые слова: классическая художественность, внехудожественность, эстетический дискурс, художественные акции.

Aesthetic analysis of new forms of representation in contemporary art

Mochalova N.Yu., Candidate of Philosophy, Associate Professor
NTGSPi (f) RGPPU, Nizhny Tagil

The article discusses the change of paradigms of artistry, explores new artistic forms of modeling modern culture.

Keywords: classical art, extra-artisticity, aesthetic discourse, artistic actions.

Дерзкая разногласия современного искусства провоцирует научно-исследовательский интерес к проблемам возникновения новых художественных практик и их коммуникативных возможностей. Многих авторов объединяет стремление исследовать новые художественные формы моделирования современного культурного пространства, акцентируя свой научно-исследовательский интерес либо на обнаружении языковых новаций, либо на формально-стилевых особенностях, либо на разрушении пьетета перед старой классической художественностью. Все это заставляет сосредоточиться на проблемах поиска оснований для серьезных сдвигов в понимании искусством своего предназначения, определении критериев профессионализма и художественности, в понимании своего адресата, меры ответственности за творчество.

«Современность может быть понята как особого рода *произведение*, в котором чувственно-телесные интуиции соотношены с рефлексией эстетического опыта и предстают в неразрывной данности», - утверждает А.А. Грякалов [1, С.9]. Автор выводит эстетическое на уровень «метафизики чувствительности», которая в контексте современной культуры соединяет экзистенциальную тревогу и методическую неустойчивость с построением актуальных программ смыслогенеза. Искусство как образная программа осуществления, репрезентации культурных интенций современности нуждается в эстетических рамках существования, вне которых его сознание и рефлексия невозможны. Исходя из утверждения того, что «мир эстетически представлен», мы можем искать имманентно-устойчивое «эстетическое начало в стратегиях поведения, рефлексивных установках, образах, проектах и событиях» [1, С.18]. Эстетический дискурс по определению отличим своей космической соразмерностью, полнотой жизнеутверждения, в границах которого взаимно нуждаются чувственный опыт и рациональная рефлексия.

Исследование художественной практики не может происходить в отрыве от трансформаций, происходящих в современном российском обществе и его культурном космосе.

Происходящие процессы в современной российской культуре трудно оценить однозначно, но возможно выделить некоторые тенденции, наиболее ярко заявившие о

себе в период модернизации российской культуры. Иначе, для того, чтобы фиксировать реальные изменения в сфере искусства, неслучайные инновации художественных практик, следует определиться с теми антропологическими сдвигами в культуре, которые проявляют изменения во внутреннем мире человека, приоритетность определенных ценностей и потребностей нашего современника.

Процессы демократизации и либерализации привели к слову традиционных форм бытия искусства, к еще большему расхождению элитарного и массового искусства, фундаментальной классики и сиюминутных творений. Упразднение четкой аксиологической грани в современном искусстве, отсутствие в нем сакрального ядра привели к деиерархизации художественной деятельности и, отнюдь, не к художественному ее восприятию.

Процесс вписывания искусства в повседневную жизнь лишает его не только флера артистизма, но и содержательной глубины анализа духовно-ценностных изменений, происходящих в недрах индивидуального и общественного бытия. Традиционные эстетико-художественные модификации прекрасного, возвышенного, трагического, комического наполняются обыденным эстетическим опытом, перестают соответствовать классическим репрезентативным моделям эстетических рефлексий искусства.

Меняются и сами формы репрезентации, все менее и менее оставаясь художественными. Новейшие художественные акции, безусловно не все, (porno, мат, шизодедли) демонстрируют свою эстетическую исчерпанность и концептуальную несостоятельность. Если это - не ситуация конца искусства, то слишком явный намек на его скорый финал. Даже искушенный зритель испытывает явные провокации на прочность моральных устоев и полноту своей художественной осведомленности.

Искусство понимается как бесцельная практика, замкнутая на себе, суть которой составляет вечное движение, объективируемое в покое вещи. При этом искусство определенно теряет свою референтную связь с действительностью, но не отказывается от нее полностью: искусство само становится референтом, посредником многообразных коммуникативных взаимодействий.

Художественные процессы последнего десятилетия отмечены сознательным снижением художественного

www.esa-conference.ru

уровня. Как правило, современный художник направляет творческие усилия не на поиск внутрихудожественных ресурсов - «своих» тем, форм, стиля, а на выбор «манеры поведения», выстраивающейся из внехудожественных атрибутов моды — стиля одежды, вербального опыта, жизненной легенды, что, по мнению продюсеров, создает желанную популярность у публики. Следствием подобных стратегий становится метафизическая опустошенность творчества, вырождающаяся в угодливое исполнительство[3].

Тупик современного российского искусства связан с потерей идеалов, энергоемких символов, с утратой сакральных феноменов, невнятной созидательной работой по объяснению сущностных проблем бытия[2]. Диктат рыночных отношений в художественной сфере коммерциализи-

ровал современное искусство, что спровоцировало отток массового зрителя, читателя, слушателя от реального общения с реальными произведениями искусства.

Но искусство должно научиться осваивать новое пространство живой подлинности, пусть бытовой и прагматичной, но актуальной для культуры. Новая культура нынешнего века «не хуже» и «не лучше» прежней, она такова, каково новое бытие человека. Идеал художественности лишается ореола элитарности, классичности, но такова концепция бытия, и если искусство рассчитывает быть нужным и востребованным, оно неизбежно будет работать с этими новыми актуальными контентом, ища в этой реальности новую художественность и ценность. Иной идеологии сосуществования культура пока ещё не изобрела.

Литература:

1. Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетическая топография современности. - СПб.: Наука, 2004.- 484с.
2. Кривцун О.А. Творческое сознание художника.- М.: Памятники исторической мысли, 2008.- 376 с.: ил.
3. Мочалова Н.Ю. Экзистенциальный анализ проблем художественной репрезентативности. Монография / Н.Ю. Мочалова; М-во образования и науки российской Федерации, Нижнетагильская гос. социально-пед. Акад., Нижний Тагил, 2011.- 181 с.